

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ

Абдуазизов Ильхомжон Абдуазизович

Ассистент кафедры “Реальная экономика” Самаркандского
института “Экономики и сервиса”

Email: ilyusha7797@mail.ru

Абдуллаева Амира Азим кизи

Студентка Самаркандского института “Экономики и сервиса”

Худайбердиева Севинч Ибадулла кизи

Студентка Самаркандского института “Экономики и сервиса”

АННОТАЦИЯ

В данной статье затронуты вопросы инновационного развития сферы услуг. Современная Экономика не может существовать без новизны. В условиях глобализации экономики инновации стали ключевым Сила для роста; благодаря инновациям предприятия повышают свою производительность и удовлетворяют растущие и постоянно меняющийся рыночный спрос, благодаря чему страны достигают устойчивого экономического роста.

Ключевые слова: инновация, услуга, бизнес, фирма, глобализация.

Важнейшей характеристикой современной экономики является влияние на нее множества социально-экономических факторов. Клиенты более внимательно относятся к своим правам и привилегиям из-за увеличения спрос на обслуживание клиентов. Организации проинформированы об увеличении доминирования клиентов над экономикой. В таком случае сервис стал одним из основных вопросов, с которым приходилось иметь дело.

Это изменение повлияло не только на производственные организации, но и на экономику во всем мире.

Мир. В результате популярность и необходимость услуги возросла в геометрической прогрессии. Эти Новые обстоятельства, с одной стороны, предоставили отличные возможности для роста бизнеса с помощью услуг с добавленной стоимостью, с другой стороны, выявил ряд проблем, которые они (фирмы) должны решаться эффективно. Руководители этих организаций прекрасно о них осведомлены. Они заинтересованы в поддержании

конкурентоспособности своих организаций за счет более Услуги с добавленной стоимостью наряду с основным продуктом.

В современной экономике преобладает сфера услуг. Невозможно точно сказать, когда, как, и почему сервис стал приобретать все большее значение. После Второй мировой войны мировая экономика становится все более и более сложным. В составе произошли кардинальные изменения.

Экономик разных стран. Эти изменения не могут быть точно идентифицированы как Значительный объем услуг создается за счет неучтенной работы по дому, многие скрытые услуги в крупные корпорации, сопутствующие услуги в производственных секторах и так далее. Например,

- Вклад функций человеческих ресурсов, логистики, технического обслуживания и т. Д. Не регистрируется или не признается точно. Различные социальные, экономические и технологические факторы, в дополнение к политическим факторам, начали более непосредственное влияние на фирмы. Довольно сложно сказать, какой фактор (ы) ответственен за стабильный рост и популярность сервиса. На самом деле, есть ряд факторов, которые сыграли решающую роль в этой связи. Возможно, самым влиятельным фактором является «потребность в обслуживании».

Обычно факторами являются более высокий уровень располагаемого дохода и покупательское поведение клиентов, изменение демографии, технологический прогресс, увеличение темпов глобализации, повышение профессионализма и изменение характера конкурентоспособности предприятий и а также нации и т.д.

Сегодня фирмы конкурируют на основе услуг, а не на основе физических продуктов. Услуга

Является ключевым фактором, определяющим конкурентное преимущество, поскольку продукты довольно трудно отличить друг от друга.

Традиционный производственный сектор постепенно уступает место растущему сектору услуг. Клиенты больше не удовлетворяются только физическими продуктами. В то же время, поскольку продукты настолько похожи с точки зрения функций и производительности, что клиенты часто не могут Дифференцировать продукты. В такой ситуации встроенный сервис является одним из ключевых определяющих факторов.

В дифференциации продуктов. Маркетологи пытаются привлечь клиентов, предоставляя более высокий уровень Обслуживания, чем у конкурентов.

Инновации стали важным элементом конкурентного предложения фирм. Во многих Инновации организаций стоят на повестке дня. В условиях сильно

глобализированной экономики это стало Ключевым фактором роста, конкурентоспособности и экономического развития; благодаря инновациям

Предприятие повышает свою производительность и отвечает растущему и постоянно меняющемуся рынку

Спроса, и страны тем самым достигают устойчивого экономического роста.

Широко признано и признано, что способность к инновациям может изменить фундамент.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Boliboev A. A. Et al. METHODS OF PLANNING PRODUCTION PROCESSES //GospodarkaiInnowacje. – 2022. – Т. 24. – С. 961-964.
2. Yazdonov Q. G., Ubaydullayev B. S., Mirzaeva S. N. THE PROBLEM OF ORGANIZING THE WORKPLACE AT THE ENTERPRISE //GospodarkaiInnowacje. – 2022. – Т. 24. – С. 982-985.
3. Djaborovna P. D. Et al. Opportunities for Small Business and Private Entrepreneurship Development in Rural Areas //American Journal of Economics and Business Management. – 2022. – Т. 5. – №. 6. – С. 141-145.
4. Uktamova D. B., Ubaydullayev B. S., Mirzaeva S. N. Factors of Improving the Organization of Labor at the Enterprise //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 5. – С. 88-91.
5. Nortojev M. A., Ubaydullayev B. S., Mirzaeva S. N. On the Issue of Certification of Workplaces According to Working Conditions //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 5. – С. 94-96.
6. Hamitov S. I., Ubaydullayev B. S., Mirzaeva S. N. Organization of Staff Work at the Enterprise //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – Т. 5. – С. 97-100.
7. Nodirovna M. S., Faxriddinovich U. F., Dusmurotovich U. M. Ways and Prospects for Developing the System of Residential Services in Rural Areas, Increasing Employment //Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2022. – Т. 17. – С. 96-101.
8. Zugurova Z. D., Ubaydullayev B. S. And Mirzaeva S. N. (2022). EFFICIENT PLANNING OF PRODUCTION PROCESSES. International Conference on Research Identity, Value and Ethics, [online] pp.416–418.
9. Yakhyoyeva S. O., Ubaydullayev B. S.. and Mirzaeva S. N. (2022). FEATURES OF THE DIVISION AND COOPERATION OF LABOR AT THE ENTERPRISE. International Conference on Research Identity, Value and Ethics, [online] pp.413–415.
10. Mamayunusovich, P. O., & Nodirovna, M. S. (2022). Management of the Mechanism of Storage and Sale of Products in the Republic of Uzbekistan.

EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY, 2(5), 67–71.

11. Saidakhmedovich, S. T. ., Nodirovna, M. S. ., &Khaydarjanovna, S. D. . (2022). Ways to Improve the Performance of Service Enterprises in Rural Areas. Middle European Scientific Bulletin, 24, 21-24.

12. M.S.Nodirovna, Shaptakov and Mamasoliyevna, K.C. (2022). Improving the Economic Impact of Increasing Foreign Investment in Uzbekistan in the Digital Economic Environment. AcademicJournalofDigitalEconomicsandStability, [online] 16, pp.160–165

13. M.S. Nodirovna, Ta'nakulovich, T.K. and Baxtiyorovich, S.J. (2022). WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF MEDICAL SERVICES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY. GospodarkaiInnowacje., [online] 22, pp.182–186.